

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12794776

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

UTILIZAÇÃO DA TERMOGRAFIA NO DIAGNÓSTICO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM FACHADAS COM REVESTIMENTO ADERIDO

Priscila Wellttem Camargos^{1*}

*Autor de contato: priscilawelltten@gmail.com

¹ Ciência dos Materiais, Universidade Federal de Minas Gerais, Minas Gerais, Brasil

RESUMO

Este artigo aborda o diagnóstico de manifestações patológicas em fachadas de edificações, com foco específico nas áreas revestidas com cerâmica, empregando termografia infravermelha. Utilizando como estudo de caso um empreendimento de uso misto localizado em Belo Horizonte/MG (Brasil), a pesquisa se concentra em identificar e analisar manifestações patológicas que afetam a durabilidade e a integridade das fachadas. A metodologia empregada envolveu a inspeção do sistema de fachadas com revestimento cerâmico, utilizando uma câmera com tecnologia termográfica embarcada em um drone DJI Inspire 3. A consulta à carta solar foi crucial para o planejamento da inspeção, considerando os diferentes períodos de exposição solar direta em cada fachada. Os resultados obtidos demonstram que a termografia infravermelha é útil para identificar diversas manifestações patológicas, incluindo fissuras, falhas de aderência do material ao substrato e áreas com deterioração das juntas em fachadas revestidas de cerâmica, bem como para evidenciar distribuição da temperatura externa do substrato. Conclui-se enfatizando a eficácia e a aplicabilidade da termografia infravermelha na inspeção de fachadas revestidas de cerâmica.

Palavras-chave: patologia das construções civis; câmera termográfica; manifestações patológicas; fachada; inspeção.

ABSTRACT

This article deals with the diagnosis of pathological manifestations on building façades, with a specific focus on areas clad in ceramic tiles, using infrared thermography. Based on a case study of a mixed-use building located in Belo Horizonte/MG (Brazil), the research focuses on identifying and analyzing pathologies that affect the durability and integrity of façades. The methodology employed involved inspecting the ceramic cladding façade system using a camera with thermographic technology embedded in a DJI Inspire 3 drone. Consulting the solar chart was crucial for planning the inspection, taking into account the different periods of direct solar exposure on each façade. The results obtained show that infrared thermography is useful for identifying various pathological manifestations, including cracks, failure of the material to adhere to the substrate and areas of joint deterioration on ceramic clad façades, as well as showing the distribution of the external temperature of the substrate. The conclusion emphasizes the effectiveness and applicability of infrared thermography in the inspection of ceramic clad façades.

Keywords: building pathology; thermal camera; ceramic cladding; facade; inspection.

1. INTRODUÇÃO

As fachadas são componentes vitais dos edifícios, cumprindo funções que transcendem a mera estética, ao incluírem resistência mecânica, estabilidade, isolamento térmico e proteção contra adversidades, como incêndios e ruídos. Contudo, essas estruturas estão sujeitas a diversas manifestações patológicas que podem afetar sua eficácia ao longo do tempo.

A durabilidade e a integridade das fachadas são fundamentais para garantir o desempenho e a segurança estrutural das edificações. No contexto específico das fachadas revestidas com cerâmica, a presença de manifestações patológicas pode comprometer não só a estética, mas também a funcionalidade e a durabilidade do sistema construtivo. Este estudo, realizado em um empreendimento de uso misto em Belo Horizonte/MG, Brasil, adota uma abordagem avançada para diagnosticar tais manifestações, com foco na aplicação da termografia infravermelha.

O uso da termografia infravermelha como ferramenta de inspeção e diagnóstico tem ganhado destaque como uma abordagem inovadora e eficaz na engenharia civil. Este método é capaz de identificar variações térmicas em superfícies, expondo manifestações patológicas subjacentes que podem passar despercebidas ao olho nu. Apesar de sua ampla adoção em países europeus, essa técnica ainda é pouco explorada no Brasil, revelando uma lacuna significativa de estudos sobre sua aplicação prática no contexto local. Este artigo visa contribuir para preencher essa lacuna, apresentando um estudo de caso no qual a termografia infravermelha foi empregada como principal ferramenta para o diagnóstico de patologias em fachadas revestidas de cerâmica.

Durante a pesquisa, foram abordados os desafios específicos relacionados às fachadas cerâmicas, discutidas as manifestações patológicas identificadas e avaliada a eficácia da termografia infravermelha como ferramenta diagnóstica. A compreensão aprofundada dessas manifestações, aliada ao aprimoramento do uso da termografia como técnica de inspeção, é essencial para melhorar o processo de diagnóstico e fornecer orientações precisas para intervenções de manutenção preventiva ou corretiva. Isso visa preservar não apenas a estética, mas também a integridade estrutural das fachadas revestidas com cerâmica. Neste contexto, este estudo contribui de forma significativa para o avanço da patologia das construções civis, promovendo práticas mais eficazes e sustentáveis no setor da construção civil.

1.1 MÉTODO

Esta pesquisa se baseia em dados técnicos, bibliográficos e de campo. Objetiva-se verificar a eficácia e a aplicabilidade da termografia infravermelha na avaliação de anomalias estruturais presentes em fachadas com revestimento em cerâmica. A princípio, expõe-se a conceituação técnica da termografia infravermelha, fundamento teórico da investigação. A seguir, apresenta-se o caso objeto de estudo neste artigo. Tal abordagem prática da pesquisa consiste em inspeção técnica realizada em uma edificação de uso misto localizada em Belo Horizonte/MG, selecionada por critérios de acessibilidade e representatividade do método construtivo. Os dados foram colhidos em campo por meio da inspeção das fachadas com revestimento cerâmico, utilizando-se câmeras termográfica e de alta resolução embarcadas no drone DJI Inspire 3. São realizadas descrições do imóvel e da metodologia utilizada na inspeção, análise técnica das manifestações patológicas visualizadas, bem como discussão a partir dos resultados de pesquisa. Por fim, nas conclusões, são examinadas a eficácia e a aplicabilidade da termografia infravermelha na avaliação de anomalias estruturais presentes em fachadas com revestimento em cerâmica.

2. TERMOGRAFIA INFRAVERMELHA: CONCEITUAÇÃO TÉCNICA

A termografia é uma técnica baseada na medição e representação gráfica, na forma de termogramas, do perfil de temperatura e fluxo térmico da superfície de um determinado objeto. A termografia é sensível a faixa espectral de infravermelhos e, por esse motivo, a ciência denomina a técnica como termografia infravermelha. Dentre as diversas áreas em que essa técnica pode ser aplicada, destaca-se, na engenharia civil, a inspeção de edifícios. Por meio da avaliação das imagens produzidas pelo equipamento termográfico, Grinzato *et al.* (2011) defendem ser viável detectar áreas com umidade, anomalias, estruturas ocultas, além de outros aspectos.

Andrade (2020) explica que são duas as principais abordagens analíticas da técnica termográfica: passiva e ativa. A abordagem passiva, ilustrada na figura 1, baseia-se na premissa de que os objetos de interesse mantêm internamente uma quantidade de energia térmica capaz de produzir gradientes térmicos, facilitando, assim, a detecção de anomalias. Essa modalidade é aplicável a entidades vivas ou a objetos naturalmente expostos a fontes de calor, como a radiação solar. Em essência, a termografia passiva foca na análise de variações de temperatura e comportamento térmico das superfícies em condições ambientais naturais. Na termografia ativa, por sua vez, é aplicada uma fonte artificial de aquecimento ou resfriamento aos objetos em análise. Isso é feito com o intuito de induzir o fluxo de calor necessário para criar as diferenças de temperatura visíveis na imagem térmica, possibilitando a identificação de fenômenos específicos (Kylili *et al.*, 2014; Yang; He, 2016). Para inspeções em fachadas com revestimentos, a abordagem passiva é a mais indicada.

Figura 1 – Ilustração da aplicação da técnica de termografia em análise passiva com fluxo térmico de indução natural através do sol

Fonte: Andrade, 2020, p. 32.

Já do ponto de vista metodológico, a termografia se divide em análises qualitativa ou quantitativa. A análise qualitativa compara os termogramas a padrões térmicos estabelecidos ou os interpreta com base no conhecimento especializado do termografista, visando identificar padrões térmicos não convencionais ou anomalias. Essa análise depende da avaliação visual e do discernimento do analista acerca das propriedades térmicas do objeto. Por outro lado, a análise quantitativa envolve medições precisas das temperaturas, cujos valores são comparados para quantificar as diferenças térmicas, auxiliando na identificação de defeitos ou de especificidades do objeto analisado (Andrade, 2020).

No contexto da construção civil, a termografia se estabelece como um método de inspeção não destrutivo valioso, capaz de examinar a condição de materiais sem danificá-los ou demandar sua remoção. Por meio da análise termográfica, é possível mapear e detectar defeitos ou irregularidades, contribuindo para a identificação de problemas tanto estruturais quanto não

estruturais, sem comprometer a integridade física dos materiais. O estudo de caso, a seguir exposto, busca oferecer uma visão tangível de como essa técnica pode ser empregada no âmbito da patologia das construções civis e avaliar a aplicação desses conceitos técnicos à prática de uma inspeção.

3. ESTUDO DE CASO: AVALIAÇÃO TÉCNICA DE EDIFÍCIO DE USO MISTO

Nesta seção, expõe-se o estudo de caso realizado a partir da inspeção técnica para avaliação das manifestações patológicas da fachada de um empreendimento de uso misto localizado em Belo Horizonte/MG (Brasil). Trata-se de um edifício que conta com lojas no térreo (nível da rua) e uma torre de uso exclusivo residencial. O escopo da inspeção englobou sistema de fachadas revestidas em cerâmica tipo pastilhas, assentadas em toda a torre e na fachada designada como "01" (ver figura 6), voltada para a rua e abrangendo a área da periferia (pilotis, garagens e lojas do térreo). Na área da periferia, também foi realizada a verificação do revestimento em pintura nas fachadas numeradas como "03" e "04".

3.1 SISTEMA DE REVESTIMENTO

No âmbito deste estudo, que se debruça sobre a avaliação dos sistemas de fachadas, é relevante dedicar uma atenção especial ao aprofundamento técnico sobre o sistema de revestimento. Trata-se do sistema concebido como o conjunto de camadas que não só embeleza, mas também protege a estrutura das edificações contra danos químicos e umidade. O processo de revestimento compreende várias etapas sequenciais: preparação da base ou substrato, aplicação de chapisco, execução do emboço, aplicação da argamassa colante, assentamento das peças cerâmicas e, por fim, instalação das juntas de dilatação, fundamentais para absorver as movimentações estruturais. Chew (1999) sugere simplificar a categorização dessas camadas de revestimento, proporcionando uma perspectiva mais concisa do processo, agrupando-as em três categorias principais: base ou substrato; argamassa colante; e o revestimento cerâmico. O substrato, no contexto deste estudo de caso, atua como a camada de suporte que recebe o revestimento cerâmico. A figura 2, apresentada abaixo, ilustra, de forma esquemática, o sistema de revestimento cerâmico aplicado sobre alvenaria e sobre o concreto armado.

Fonte: Adaptada de CCB, 2009, como citado por Antunes, 2010.

No método convencional, o substrato é composto por alvenaria, chapisco e emboço. A alvenaria pode ser de diferentes materiais, como blocos cerâmicos, blocos sílico-calcários, blocos de concreto convencional, blocos de concreto autoclavado ou tijolos maciços, e paredes de concreto,

cujas características variam e influenciam diretamente na durabilidade do sistema. O chapisco, por sua vez, é uma etapa que proporciona um acabamento áspero e irregular, visando aumentar a rugosidade da superfície para melhorar a aderência mecânica da camada subsequente. Por fim, o emboço é uma camada de argamassa, com espessura variando entre 2 a 5 cm, que serve tanto para regularizar e promover aderência para a aplicação das peças cerâmicas, quanto para oferecer proteção à estrutura subjacente.

Além disso, as juntas de fachada são componentes vitais desse sistema. Como salientam Ribeiro e Barros (2010), as juntas de movimentação ou de trabalho atuam para mitigar esforços, tanto oriundos da própria edificação quanto de fatores externos, como variações climáticas. Uma correta implementação dessas juntas é crucial para prevenir manifestações patológicas como fissuras ou destacamento do revestimento.

Fonte: Ribeiro; Barros, 2006.

Contudo, é fundamental salientar, conforme o estudo de Lopes (2005), que as fachadas estão entre os componentes mais vulneráveis a manifestações patológicas, devido à sua exposição direta ao ambiente. Portanto, uma manutenção rigorosa e as vistorias detalhadas necessárias à adequação dos procedimentos corretivos são essenciais para assegurar sua durabilidade e eficácia ao longo do tempo.

3.2 METODOLOGIA DE INSPEÇÃO

O condomínio avaliado não dispunha do projeto executivo de fachadas, o que tornou necessário realizar a conferência das medidas in loco. Para este propósito, foram utilizados registros aéreos com um drone (Mavic Enterprise Thermal) em conjunto com a análise do projeto arquitetônico existente, a fim de representar as medidas reais e os elementos que compõem o sistema de fachadas, incluindo revestimento, esquadrias de alumínio, alvenarias de vedação, estruturas de concreto, impermeabilização e juntas de movimentação.

A câmera termográfica empregada nesses estudos, do modelo FLIR C5: é compacta, assemelhando-se a uma câmera fotográfica convencional. O drone utilizado, representado na imagem 2, é o modelo DJI Inspire 3 Thermal Enterprise, que incorpora a tecnologia avançada de posicionamento RTK, oferecendo precisão em nível de centímetros. O DJI Inspire 3 possui uma

câmera FPV com um sensor de 1/1,8", tamanho de pixel de 3 μm , um amplo campo de visão de 161° e capacidade de transmissão ao vivo em resolução de até 1080p a 60 quadros por segundo (DJI, 2024).

Figura 4 – Demonstração do drone utilizado

Fonte: a autora.

A partir da análise de registros aéreos obtidos por meio da tecnologia de termografia, identificaram-se áreas com revestimentos não aderidos, fissuras e ausência de peças cerâmicas. Foi também possível avaliar as condições dos rejuntas e dos selantes.

Para uma organização adequada das tarefas de engenharia, revelou-se essencial a consulta à carta solar disponível no site Sunearthtools. Esta carta constitui um diagrama gráfico que representa as trajetórias aparentes do sol ao longo do dia, considerando diferentes períodos do ano.

Figura 5 – Carta solar do imóvel

Fonte: SunEarthTools, 2023.

A partir dos dados fornecidos pela carta solar, constatou-se que a fachada 03 recebe luz solar direta das 5 às 10 horas da manhã; a fachada 02 é iluminada pelo sol das 11 horas ao meio-dia; e a fachada 01 tem exposição solar direta das 12 às 15 horas. Notavelmente, a fachada 04 não sofre incidência solar direta.

Nesse contexto, a termografia revela-se útil também para evidenciar a temperatura externa do substrato e sua distribuição nas fachadas do edifício. Esta funcionalidade é essencial para compreender o surgimento de deformações, especialmente nas áreas da fachada expostas ao sol entre 12 e 17 horas. Portanto, a carta solar destaca aspectos do imóvel que reforçam a metodologia adotada para a inspeção.

3.3 RESULTADOS

Compreendendo a necessidade de uma abordagem detalhada das manifestações patológicas identificadas, esta seção é dedicada à análise técnica das falhas observadas na fachada do edifício em estudo. Para facilitar a compreensão, apresenta-se o mapa-chave da edificação.

Figura 6 – Mapa-chave (imagem fora de escala)

Fonte: a autora.

Ao longo desta apresentação de resultados, abordam-se as diversas categorias de manifestações patológicas presentes no empreendimento, cada uma acompanhada por imagens específicas e detalhes que contribuem para um entendimento aprofundado das anomalias identificadas com o auxílio da termografia infravermelha. Tal análise é essencial para embasar as recomendações futuras e direcionar intervenções específicas para a recuperação e manutenção adequada do sistema de fachadas do edifício.

3.3.1 FALHA DE ADERENCIA

A falha de aderência ou descolamento cerâmico é um fenômeno resultante de falhas ou rupturas na interface entre as camadas de revestimento cerâmico, a base e o substrato (estrutura ou alvenaria), ou entre o revestimento cerâmico e a argamassa colante. Esta perda de aderência geralmente ocorre quando as tensões no sistema superam a capacidade de adesão das ligações. Os indicativos de um possível descolamento incluem a produção de um "som cavo" ao realizar testes de percussão nas placas cerâmicas e o estufamento parcial ou total da camada de acabamento, com o destacamento dessas áreas podendo ocorrer de maneira imediata ou progressiva.

Utilizando a termografia, verificou-se que as áreas com materiais inadequadamente aderidos apresentam uma refletância térmica distinta em relação aos pontos onde o revestimento cerâmico está adequadamente fixado. Foi observado que os trechos não aderidos manifestam características de resfriamento e aquecimento diferencial em comparação às áreas aderidas. Durante o dia, esses descolamentos são visualizados nos termogramas como áreas mais quentes, enquanto à noite, apresentam-se como áreas mais frias. Isso ocorre devido à presença de espaçamentos preenchidos por ar entre o revestimento cerâmico e o substrato, formando "bolsões" que são identificados por meio da termografia..

Figura 7 – Imagens termográficas indicando falha de aderência do revestimento cerâmico

Fonte: a autora.

No pilotis, conforme ilustrado nas fotos da figura 7, observou-se que o revestimento cerâmico da parte inferior da fachada, que coincide com a área de aplicação do sistema de impermeabilização, apresenta falha de aderência entre as camadas que compõem o revestimento de fachada em interface direta com o produto de impermeabilização. Essa falha está relacionada à movimentação e ao descolamento da camada do sistema de impermeabilização, que foi ancorado na parte inferior das alvenarias.

3.3.2 TRINCAS E FISSURAS

As trincas e fissuras são manifestações patológicas decorrentes da perda de integridade na superfície das placas cerâmicas. Essas manifestações podem variar desde defeitos estéticos, como o gretamento, até o destacamento completo, no caso das trincas. As trincas consistem em rupturas no corpo da placa cerâmica provocadas por esforços mecânicos, resultando em uma separação em partes, com aberturas superiores a 1 mm. Por outro lado, as fissuras são rompimentos com aberturas inferiores a 1 mm, que não resultam em ruptura total das placas. O gretamento, caracterizado por uma série de pequenas aberturas, confere à superfície esmaltada uma aparência semelhante a uma teia de aranha.

Essas manifestações patológicas são frequentemente provocadas por esforços mecânicos que resultam na perda de integridade da superfície da placa cerâmica. Geralmente, seu surgimento está associado à falta de especificações adequadas para juntas de movimentação e detalhes construtivos.

A inclusão correta desses elementos no projeto de revestimento, aliada ao uso de argamassas bem dosadas ou adesivos específicos, pode desempenhar um papel crucial na prevenção do surgimento de trincas e fissuras. As variações de temperatura também contribuem para essas manifestações, pois são potenciais desencadeadoras de movimentações diferenciais entre os revestimentos cerâmicos e suas bases.

Na termografia, a identificação de fissuras mais antigas torna-se mais perceptível, pois, sendo aberturas, facilitam o ingresso de umidade, criando condições ideais para a proliferação de fungos superficiais, resultando em áreas bem demarcadas na tonalidade preta. Como a cor preta absorve mais calor, durante uma avaliação termográfica sob exposição solar, a superfície da fachada tende a delinear claramente a área fissurada como uma região mais quente em comparação com as demais áreas avaliadas. Esse mesmo fenômeno ocorre após períodos chuvosos, quando a umidade se acumula dentro das fissuras, resultando em uma temperatura mais fria na área afetada.

Figura 8 – Imagens termográficas indicando fissuras e trincas

Fonte: a autora.

Foram identificadas um total de 285 fissuras nas fachadas do edifício, somando 313,14 metros de extensão desta patologia. Na fachada 01, observaram-se 87 fissuras, que correspondem a 91,40 metros; na fachada 02, foram identificadas 79 fissuras, totalizando 115,07 metros; na fachada 03, constataram-se 52 fissuras, acumulando 29,75 metros; e na fachada 04, havia 67 fissuras, que correspondem a 76,92 metros.

3.3.3 DETERIORAÇÃO DAS JUNTAS

A deterioração dos rejuntas empregados nas juntas de assentamento entre placas cerâmicas e dos selantes aplicados nas juntas de movimentação é um fenômeno crítico que afeta significativamente o desempenho dos revestimentos cerâmicos. Esses componentes são cruciais para assegurar a estanqueidade do revestimento cerâmico, além de acomodar deformações mecânicas, representando, portanto, um aspecto fundamental para a integridade estrutural e funcional do sistema.

Os principais indicativos de deterioração dessas juntas são o envelhecimento prematuro do material de preenchimento e a conseqüente perda de estanqueidade. Tais problemas podem emergir imediatamente após a aplicação dos selantes e rejuntas, frequentemente exacerbados por práticas de limpeza inadequadas. O emprego de substâncias químicas agressivas, como ácidos e bases concentradas, pode precipitar a degradação do material, comprometendo a integridade do sistema. Ademais, a exposição contínua a agentes atmosféricos agressivos e às solicitações mecânicas

associadas a movimentações estruturais podem induzir o aparecimento de fissuras ou trincas, facilitando assim a infiltração de água e comprometendo a funcionalidade do revestimento. Neste contexto, uma avaliação meticulosa da qualidade do preenchimento das juntas é imperativa para garantir a durabilidade e estanqueidade requeridas para revestimentos externos de fachadas. Utilizando a termografia, após um período chuvoso, foi possível discernir se as juntas estavam adequadamente seladas. A ausência de selagem adequada permite a percolação de água através do material, concentrando umidade nas regiões adjacentes às juntas. Em períodos de estiagem, a termografia também facilitou a detecção de sinais de envelhecimento do selante, tais como craquelamento e endurecimento, que conduzem à formação de microfissuras capazes de reter umidade e fungos. Estes são facilmente identificáveis através da termografia devido ao maior coeficiente térmico proporcionado pela presença de fungos, que apresentam uma tonalidade mais escura.

Da mesma forma, uma análise comparativa nos rejuntas revelou que a ausência ou envelhecimento deste material resulta na acumulação de fungos superficiais, que exibem um coeficiente térmico superior quando comparados aos pontos com rejunte intacto. Este estudo evidencia que a termografia, embora eficiente para a detecção de falhas maiores que impactam diretamente a estanqueidade do sistema, apresenta limitações para identificar falhas mais sutis. Nesses casos, a utilização de um drone equipado com tecnologia de imagem térmica e convencional se mostrou valiosa, permitindo a identificação precisa de falhas de adesão e coesão nos selantes.

Figura 9 – Imagens em termografia infravermelha indicando deterioração das juntas

Fonte: a autora.

3.4 DISCUSSÃO

Aliando a termografia infravermelha a imagens em alta resolução e com precisão em nível de centímetros, obtidas via drone, foi possível realizar uma inspeção abrangente. A combinação dessas ferramentas revelou tanto aspectos visíveis quanto características não visíveis a olho nu,

proporcionando uma compreensão detalhada das condições estruturais e superficiais das fachadas inspecionadas, sem a necessidade de recorrer a ensaios destrutivos.

Adicionalmente, a termografia provou ser útil ao evidenciar a temperatura externa do substrato e sua distribuição nas fachadas do edifício. Essa análise é crucial para entender o surgimento de deformações, especialmente em áreas da fachada expostas ao sol entre 12 horas e 17 horas. Nesse contexto, a utilização da carta solar disponível no site SunEarthTools foi fundamental para o planejamento das etapas da inspeção relacionadas a esse aspecto.

Os croquis esquemáticos a seguir apresentam o mapeamento das manifestações patológicas diagnosticadas. É importante ressaltar que as imagens são meramente ilustrativas e não estão em escala.

Figura 10 – Mapeamento das fachadas 01, 02, 03 e 04 (da esquerda para a direita)

Fonte: a autora.

4. CONCLUSÕES

O presente estudo teve como objetivo verificar a eficácia e a aplicabilidade da termografia infravermelha na identificação e análise de manifestações patológicas em fachadas revestidas de cerâmica. Foi realizado um estudo de caso em um empreendimento de uso misto localizado em Belo Horizonte, MG, Brasil. A pesquisa demonstrou a efetividade dessa abordagem inovadora no contexto brasileiro para patologias da construção civil, fornecendo dados acurados e relevantes para a identificação de manifestações patológicas e para o planejamento dos procedimentos corretivos necessários.

Os resultados obtidos através da aplicação da termografia infravermelha ressaltaram sua utilidade na detecção de uma ampla gama de manifestações patológicas construtivas, incluindo fissuras, descolamento de revestimentos do substrato, problemas em juntas de movimentação e deficiências no rejunte entre placas. Com esta técnica, foi possível obter informações não somente de natureza qualitativa, baseadas nas imagens e análises realizadas com os equipamentos termográficos, mas também dados quantitativos, proporcionando uma estimativa precisa do tamanho e do volume das áreas e sistemas que necessitam de reparo ou recuperação.

Em conclusão, dada a eficácia, segurança e não invasividade da termografia, torna-se fundamental incentivar iniciativas no Brasil para a expansão do uso dessa técnica, aprimorando as práticas de manutenção e inspeção, seja preditiva ou corretiva. Desenvolver métodos que tornem a termografia acessível e confiável representa um campo de oportunidade crucial cuja exploração pode impulsionar a adoção ampla da técnica, proporcionando benefícios significativos para o setor. Enfatiza-se, portanto, a importância da continuidade da pesquisa e da aplicação prática da termografia infravermelha na engenharia civil brasileira, com o objetivo de disseminar seu uso e aprimorar práticas de inspeção e diagnóstico mais eficazes e sustentáveis.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, R. P. **Uso da termografia infravermelha embarcada em drone como ferramenta para a inspeção de patologias em revestimentos aderidos de fachada**. 2020. 199 p. Dissertação (Mestrado) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Departamento de Engenharia de Construção Civil. São Paulo, SP, Brasil, 2020.

ANTUNES, G. R. **Estudo de manifestações patológicas em revestimento de fachada em Brasília: sistematização da incidência de casos**. 2010. 178 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental. Brasília, DF, Brasil, 2010.

CHEW, M.Y.L. The Study of Adhesion Failure of wall tiles. **Buiding and Environment**, v.27, n.04, 9.493-499,1992

CORTIZO, E. C.; BARBOSA, M. P.; SOUZA, L. A. C. Estado da Arte da Termografia. **Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável**, v. 2, n. 2, p. 158-193, 2011.

DJI. DJI Inspire 3: especificações. 2024. **DJI**. Disponível em: <https://www.dji.com/br/inspire-3/specs>. Acesso em: 3 fev. 2024.

GRINZATO, E. *et al.* Infrared thermography for moisture detection: a laboratory study and in-situ test. **Materials Evaluation**, p. 97-104, jan. 2011.

KYLILI, A.; FOKAIDES, P. A.; CHRISTOU, P.; KALOGIROU, S. A. Infrared thermography (IRT) applications for building diagnostics: A review. **Applied Energy**, [s.l.], v. 134, p. 531–549, 2014. DOI: 10.1016/j.apenergy.2014.08.005.

LOPES, T.J. O. L. “Fenômenos de pré-patologia em manutenção de edifícios - Aplicação ao revestimento ETICS”. Dissertação de Mestrado, Universidade do Porto, 2005.

RIBEIRO, F. A.; BARROS, M. M. S. B. **Juntas de movimentação em revestimentos cerâmicos de fachadas**. São Paulo: Editora Pini, 2010.

SUNEARTHTOOLS. **Mapa interativo completo**. Disponível em: <https://www.sunearthtools.com/pt/tools/coordinates-latlong-sunpath-map.php>. Acesso em: 20 out. 2023.

THOMAZ, E. **Trincas em edifícios: causas, prevenção e recuperação**. São Paulo: Editora Pini; EPUSP; IPT, v. 1, 1989.

YANG, R.; HE, Y. Optically and non-optically excited thermography for composites: A review. **Infrared Physics & Technology**, [s.l.], v. 75, p. 26–50, 2016. DOI: doi.org/10.1016/j.infrared.2015.12.026.